

[Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://base.garant.ru/10164072/>

2. Закон Республики Беларусь № 305-З от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией». – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_borbe_s_korrupsiiej.htm

3. Закон Российской Федерации «О противодействии коррупции». Действующая редакция по состоянию на 26.07.2019 г. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

4. Киль Ю.Э. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные преступления // Актуальные вопросы публичного права. Материалы XVII Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. В 2-х частях. 2018. с.192-196. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42891571>

5. Civil Law Convention on Corruption Strasbourg 4.XI.1999. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://rm.coe.int/168007f3f6>

6. Ожегов. Толковый словарь русского языка 2012. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/89994>

7. Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл Россия «Преимущества Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию для различных заинтересованных сторон». – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа [https://transparency.org.ru/research/Benefits_CivilLaw_Conv_Corr_Diff_Stakeholders_N3%20\(1\).pdf](https://transparency.org.ru/research/Benefits_CivilLaw_Conv_Corr_Diff_Stakeholders_N3%20(1).pdf)

УДК 342.746

DOI

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА КАК КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры

административного права факультета

юриспруденции и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

**БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В данной работе были проанализированы проблемы правовой регламентации врачебной ошибки, рассмотрены труды ученых-юристов по вопросам определения термина «врачебная ошибка», его законодательного закрепления, разграничения понятий «врачебная ошибка» и «несчастный случай», а также определение субъективного и объективного характера врачебной ошибки. Также было предложено решение правовой коллизии о привлечении к уголовной ответственности за совершение врачебной ошибки медицинским работником.

Ключевые слова: *врачебная ошибка, несчастный случай, крайняя необходимость, медицинский работник*

MEDICAL ERROR AS A CRIMINAL LEGAL CATEGORY

**SASOV A.V.,
candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law, Faculty of
Jurisprudence and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**BOGOSLAVSKAYA K.E.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This paper analyzes the problems of legal regulation of medical error, considered the work of legal scholars on the definition of the term "medical error", its legislative consolidation, the distinction between "medical error" and "accident", as well as the definition of subjective and objective nature of medical error. errors. A decision of a legal conflict to prosecute a medical worker for a medical error was also proposed.

Keywords: *medical error, accident, extreme necessity, medical worker*

Постановка задачи. Исследуемый вопрос имеет важное как научное, так и практическое значение. Ведь в процессе осуществления практической деятельности медицинского работника возможны ошибки, зависящие от ряда объективных и субъективных факторов. Однако в настоящее время трактовка врачебной ошибки еще не имеет общепринятого значения, что связано с разным толкованием этого термина среди врачей и юристов.

Анализ последних исследований и публикаций. В странах СНГ врачебная ошибка – популярный предмет исследований как врачей, так и юристов. Данной теме посвящены публикации таких авторов, как Ю.С. Зальмунин, Ю.Д. Сергеев, В.А. Глушков, Е.Э. Черников, М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, М.Н. Малеина, С.Г. Стеценко, И.А. Зайцева, В.В. Толимин, Ю.И. Соседко, В.А. Рыков, Е.А. Малаева, В.И. Колосова, В.В. Сергеев. Несмотря на то, что освещение данной проблемы достаточно широко и объемно, всё же не все важные вопросы были в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Актуальность. Труд медицинских работников напрямую связан с реализацией конституционного права человека и гражданина на здравоохранение и медицинскую помощь. Однако природа медицинской деятельности такова, что ее результат объективно бывает самым неблагоприятным и нередко связан с причинением вреда, что может стать предметом криминально-правовой оценки. В то же время спецификой юридической ответственности медицинских работников есть проблема законодательно незакрепленной дефиниции «врачебной ошибки», что является существенным пробелом национального законодательства и нуждается в немедленной научной доработке.

Целью статьи является освещение ряда вопросов, связанных с толкованием понятия «врачебная ошибка» в свете криминально-правового значения: целесообразность использования в теории уголовного права термина «врачебная ошибка», разграничение между понятиями «врачебная ошибка» и «несчастный случай», выделение в аспекте привлечения к уголовной ответственности врачебных ошибок, имеющих объективные и субъективные причины.

Изложение основного материала исследования. Ошибки в медицинской практике – довольно распространенное явление даже в развитых странах. Например, в Великобритании ошибки в работе персонала медицинских учреждений ежегодно становятся причиной смерти около 70 тыс. пациентов. В США, согласно проведенным исследованиям института медицины, жертвами врачебных ошибок ежегодно становятся более 100 тыс. американцев, а сами врачебные ошибки занимают пятое место среди причин смертности в стране [1]. В Германии жертвами врачебных ошибок становятся почти 100 тыс. пациентов [2, с. 10]. В России ситуация не лучше: статистика врачебных ошибок является закрытой, и только частные случаи становятся известными общественности. Как свидетельствуют данные Всемирной организации охраны здоровья, врачебные ошибки ежедневно уносят жизни по меньшей мере 5-7 пациентов и являются причиной инвалидности около 25-30 пациентов, обратившихся за медицинской помощью. Однако отечественная судебная практика этой категории дел не обнародуется из-за отсутствия нормативного определения дефиниции врачебной ошибки и остается одной из наиболее сложных проблем уголовной ответственности медицинских работников.

Считается, что термин «врачебная ошибка» впервые применил выдающийся российский хирург М.И. Пирогов, уделявший большое значение анализу ошибок медицинских работников. По словам Ю.Д. Сергеева, в медицинской литературе существует не менее 65 промежуточных понятий, описывающих врачебную ошибку [3, с. 53].

Основополагающим считается определение врачебной ошибки И.В. Давыдовского, предоставленное еще в 1928 г. Он считает, что врачебная ошибка – добросовестная ошибка врача, который обосновывает её как несовершенство современного состояния медицинской науки и методов ее исследования, которое вызвано особенностями протекания заболевания определенного больного или объясняется недостатками знаний, опыта врача [4, с. 53].

Другой позиции придерживается И.А. Зайцева, которая считает, что в юридическом содержании под врачебной ошибкой понимается противоправное виновное деяние медицинского работника, повлекшее причинение вреда здоровью пациента, или случайное невиновное причинение вреда, или обстоятельство,

смягчающее ответственность. По её мнению, врачебная ошибка предполагает несоблюдение или неполное соблюдение установленных требований при проведении медицинских процедур по объективным или субъективным причинам. Это заблуждение составляет действие или бездействие медицинских работников, квалифицируемых как противоправное или несоответствующее нормам профессиональной этики [5, с. 15-19].

Медицинскую ошибку можно рассматривать в двух аспектах: в медицинском и правовом. Е.Е. Черников отмечает, что врачебная ошибка с точки зрения права – это невиновное причинение вреда здоровью пациента в связи с проведением лечебных, диагностических и профилактических мероприятий. Отсутствие вины «причинителя вреда» приводит к отсутствию состава преступления, и врач в таких случаях освобождается от уголовной ответственности [6, с. 72]. Что касается медицинского аспекта, то под понятием «врачебная ошибка» понимают ошибочные действия врача при установлении диагноза или лечении больного, обусловленные состоянием медицинской науки на данном этапе ее развития, особыми, неблагоприятными условиями и обстоятельствами оказания медицинской помощи или нехваткой врачебного опыта, сделанные при отсутствии осознания опасности, без предусмотрения возможности причинения вреда или при уверенности в его предотвращении [7, с. 100].

Таким образом, сформировались два диаметрально противоположных направления по определению понятия «врачебная ошибка»: медицинское и юридическое. По мнению медиков, врачебная ошибка – это случайное стечение обстоятельств или следствие несовершенства медицинской науки. Она является результатом халатного, безответственного отношения врача к своим обязанностям, невежеству или преступному действию. Юристы связывают врачебную ошибку с нерадивыми, недобросовестными и неосторожными действиями и приемами по оказанию медицинской помощи, результатом которых оказалось телесное повреждение или смерть пациента [8, с. 101].

Несмотря на то, что взгляды медиков и юристов почти диаметрально противоположны, под врачебной ошибкой следует понимать невиновное действие или бездействие медицинских работников, которые привели к негативным последствиям для

жизни и здоровья пациентов, порождаемых как объективными, так и субъективными факторами.

К ошибкам, вызванным объективными факторами, относятся действия (бездействие) медицинских работников, не нарушающих установленные законом и подзаконными актами правила, но причинившие вред здоровью пациента или его смерть в результате:

- несовершенства медицинской науки на данном этапе ее развития,

- неблагоприятных условий или обстоятельств осуществления медицинского вмешательства,

- объективных трудностей диагностики некоторых заболеваний,

- атипичного развития заболевания, индивидуальных аномалий анатомического телосложения или функционирования организма пациента,

- аллергических реакций, которые невозможно было предположить при стандартном медицинском вмешательстве (диагностировании или лечении) [9, с. 24].

К ошибкам, вызванным субъективными факторами, относятся ошибки, допускаемые медицинскими работниками, необоснованно отступающими от установленных медицинских стандартов, которые действуют неосторожно, самонадеянно или допускают необоснованный риск при недостаточности опыта или знаний. Такие ошибки возможны, например, при рассеянном обследовании, неадекватной оценке клинических и лабораторных данных, не учете или переоценке результатов консультаций других специалистов, а также при небрежном выполнении операции и других лечебно-профилактических мер, общей неудовлетворительной организации различных этапов медицинской помощи в медицинском учреждении, в частности, при ведении документации, при нарушении деонтологических и других требований по информированию пациента о состоянии его здоровья.

Врачебную ошибку следует отличать от так называемого «несчастливого случая», для которого характерно отсутствие вины и ответственности. Как отмечает И.А. Зайцева, несчастный случай в медицинской практике – это неблагоприятный результат лечения больного в результате случайного стечения обстоятельств, которое, как правило, обуславливается повышенной чувствительностью к

некоторым лечебным препаратам или возникает в результате проведения разных диагностических манипуляций [5, с. 19]. Несчастный случай может также связываться с индивидуальными особенностями организма больного. Наиболее типичными примерами несчастных случаев в медицинской практике являются необычное анатомическое строение или врожденные аномалии строения того или иного органа, атипичное течение заболевания у конкретного пациента, связанное с индивидуальными особенностями организма, аллергические и токсические реакции на диагностические манипуляции и введение лекарственных средств, внезапные изменения показателей артериального давления в результате индивидуальной психологической или эмоциональной реакции на оперативное вмешательство [10, с. 30-31]. В данном случае нельзя говорить о наличии определенной вины в действиях врача в силу объективных причин, не зависящих от его воли и исключаящих, в свою очередь, наказуемость такого деяния.

Как отмечает В. Мареев, медицинский работник подлежит уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей в следующих условиях:

1) если им не были соблюдены установленные требования по оказанию медицинской помощи. Поскольку диспозиции статей УК ДНР, в которых речь идет о преступлениях в сфере медицинской деятельности, имеют, как правило, бланкетный характер, в каждом конкретном случае нужно устанавливать, какие именно профессиональные обязанности возлагались на виновное лицо, и какие из этих обязанностей не выполнены вообще или выполнены ненадлежащим образом, а также какие требования нарушены виновным конкретными нормативных актов (законов, приказов, инструкций, правил, указаний и т.д.;

2) если виновный предусматривал вредные последствия своих действий, однако рассчитывал на их ненаступление или не предполагал таких последствий, хотя в связи со своей квалификацией мог и должен был их предвидеть;

3) если такие действия виновного послужили причиной наступления смерти больного или причинение существенного вреда его здоровью или наступлению других тяжких последствий [11, с. 152].

Медицинский работник не подлежит ответственности за причинение вреда здоровью или жизни пациента только в том

случае, когда он добросовестно и должным образом исполняет свои профессиональные обязанности. В правовом аспекте добросовестно действует субъект, который проявляет ту степень заботы и осмотрительности, которая от него требуется по характеру выполняемой деятельности, в частности, во время выполнения профессиональных обязанностей, позволяющих исключить возможные и минимизировать неизбежные риски для здоровья пациента [11, с. 152].

Анализируя подходы разных ученых, следует отметить, что при криминализации действия в виде врачебной ошибки следует учитывать объективные и субъективные причины такого действия. Если ущерб пациенту был причинен вследствие субъективных причин в виде недостаточности знаний, халатности, неполном обследовании пациента, то действия, повлекшие такой вред, следует расценивать как врачебную ошибку, которая должна быть уголовно наказуема.

Если же ошибка была обусловлена объективными причинами, в виде атипичного протекания болезни или других обстоятельств, которые врач не мог предусмотреть даже при выполнении всех возможных медицинских манипуляций, то такая ошибка не может признаваться как уголовно наказуемое деяние, а должна расцениваться как несчастный случай, исключаящий любую юридическую ответственность.

Интересным будет обращение и к зарубежному опыту установления врачебных ошибок, допускаемых при осуществлении профессиональной деятельности. Так, традиционным для англосаксонского уголовного права есть выделение особого вида «врачебной» необходимости как основы защиты от обвинения в ненадлежащем оказании медицинской помощи и врачебного заблуждения. К примеру, в наше время не останавливаются споры вокруг известного решения по делу доктора Мура (Dr Moor), где говорилось, что, несмотря на то, что врач знает, что лечение приведет к смерти его пациента, ... он не виноват в убийстве, если целью лечения, исходя из понятных им обстоятельств, являлось облегчение боли [12].

Одной из наиболее распространенных в Великобритании доктрин является теория «достаточно подготовленного врача»: вопрос о наличии врачебной ошибки связан с вопросом о стандарте медицинской помощи и профессиональных навыков медика. Так, в

речи судьи по делу R.V. Bateman указывалось, что «если лицо представляет себя обладающим специальными знаниями и навыками перед своим пациентом, то данное лицо обязуется перед этим пациентом проявить соответствующий профессионализм при осуществлении лечения, но присяжные не должны понимать это как обязанность проявить высокий профессиональный уровень, равно как указание на отсутствие ответственности за низкий профессионализм». Каким же требованиям должен отвечать врач? В более поздних прецедентах английского права указывается на то, что «профессиональные навыки врача могут быть определены с помощью специального теста. Человек не обязан владеть наивысшим уровнем мастерства под риском того, что его будут считать небрежным... Действующее право говорит, что достаточным является уровень мастерства обычный для рядового специалиста, практикующего в данной области» [13, с. 47].

В современном законодательстве зарубежных стран (Австрии, Германии, Франции) наказанием считают только грубую врачебную ошибку. Зарубежное законодательство содержит специальные нормы об уголовной ответственности «за неправильное лечение по незнанию медицинского искусства», «за неумело, неудачно проведенную операцию» (параграфы 856, 857 УК Австрии) и др. [14, с. 43]

Учитывая отечественный и зарубежный опыт, становится возможным свести правовые критерии фактической ошибки, совершенной медицинским работником при выполнении профессиональных обязанностей во время оказания медицинской помощи до следующей формулы:

- 1) фактические обстоятельства, необъятные сознанием действующего лица, не могут быть предъявлены ему в намерение;
- 2) установление невозможности избегания ошибки исключает уголовную ответственность [9, с. 45].

Исходя из этого, если медицинский работник в конкретной ситуации имеет реально существующую возможность оказать надлежащую медицинскую помощь, но, допуская ошибку, субъективно относится к ее последствиям небрежно или легкомысленно, он должен нести уголовную ответственность за умышленное преступление.

Особого внимания требует квалификация действия врача, который действует в состоянии крайней необходимости. Так, если

врач по специальности, находясь на рабочем месте, сделав выбор, вполне допускал возможность наступления неблагоприятных последствий для пациента с травмированной конечностью, но в то же время спасал наиболее ценный интерес – жизнь другого человека, которому в данной ситуации угрожало причинение вреда, то в данном случае будет иметь состояние крайней необходимости. Медицинский работник, выполняющий профессиональные функции в состоянии крайней необходимости, должен сохранять возможность произвольного выбора (варианты) своего поведения. Если его действия лишены возможности выбора собственного поведения, то отсутствует основание их уголовно-правовой оценки по правилам крайней необходимости [15, с. 120].

Среди причин и условий медицинских преступлений можно выделить слабую подготовку будущих медиков в медицинских учебных заведениях; невозможность повышения квалификации в крупных научных центрах других стран из-за отсутствия средств; недостаточную юридическую регламентацию врачебной деятельности, которая не обеспечивает ответственность врача и медицинского учреждения за результаты своей работы в условиях платной медицины и многое другое [16, с. 121].

Недостатком также является то, что у нас отсутствует Единый реестр неблагоприятных случаев медицинской помощи. Функционирование соответствующих электронных банков, как свидетельствует зарубежный опыт, позволяет лучше отслеживать случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи. Внедрение такого реестра также будет способствовать росту собственной ответственности медицинских работников за жизнь и здоровье каждого пациента.

Однако, прежде чем криминализировать врачебную ошибку в Особую часть УК ДНР или ввести Единый реестр неблагоприятных случаев оказания медицинской помощи, на законодательном уровне необходимо закрепить дефиницию понятия «врачебная ошибка». Поэтому, прежде всего, необходимо дополнить Закон ДНР «О здравоохранении» таким положением: «Врачебная ошибка – это действия или бездействия медицинского работника, оказывающего медицинскую помощь, выражающуюся в несоблюдении утвержденных учреждением стандартов качества, локальных протоколов, что привело к причинению вреда здоровью пациента после детального изучения всех обстоятельств».

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

1. Таким образом, уголовно наказуемыми должны быть врачебные ошибки, имеющие субъективные причины (недостаточность знаний, непроведение или неполное проведение медицинского обследования).

2. Врачебные ошибки, имеющие определенные объективные причины (атипичное течение болезни, кратковременность пребывания или тяжесть состояния пациента), а также если врач причиняет вред здоровью пациента в условиях крайней необходимости, спасая жизнь последнего, то уголовная ответственность медицинского работника исключается.

3. Однако главной проблемой в разграничении врачебных ошибок и ответственности за их допущение является отсутствие нормативного закрепления определения врачебной ошибки, а это, в свою очередь, влияет и на классификацию такого рода ошибок, и на вид ответственности, который необходимо применять к медицинскому работнику.

Список использованных источников

1. Сасов А.В. Пенитенциарная система США и ее реформирование в рамках Федеральной уголовно-правовой политики / А.В. Сасов, К.Э. Богославская // Сборник научных работ серии «Право». – 2021. – № 3(23). – С. 141-153.

2. Приходько Т. Работа над ошибками / Т. Приходько. – М.: Юрид. лит., 2016. – 344 с.

3. Сергеев Ю.Д. Ошибка или преступление? / Ю.Д. Сергеев. – М.: ТИСБИ, 2018. – 295 с.

4. Давыдовский И.В. Врачебные ошибки / И.В. Давыдовский. – М.: Советская медицина. – М.: Норма, 2017. – 463 с.

5. Зайцева И.А. Медицина, которая вас разоряет / И.А. Зайцева. – М.: Вече, 2018. – 176 с.

6. Черников Е.Е. Врачебная ошибка: невежество или халатность? / Е.Е. Черников, М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова. – М.: Юрайт, 2019. – 373 с.

7. Титикало Р.С. Врачебная (медицинская) ошибка: медицинское и правовое понятие / Р.С. Титикало. – М.: Юридический вестник. – 2017. – 118 с.

8. Антипенко С.В. Медицинская ошибка: юридический аспект / С.В. Антипенко. – М.: Российская юстиция, 2017. – 336 с.

9. Кибальник А.Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности медицинских работников / А.Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2016. – 287 с.

10. Стеценко С.Г. Врачебная ошибка и несчастный случай в практике работы учреждений здравоохранения: правовые аспекты / С.Г. Стеценко. – М.: Эксперт-криминалист, 2019. – 345 с.

11. Мареев В. Уголовно-правовое значение врачебной ошибки / В. Мареев. – М.: КноРус, 2018. – 488 с.

12. Jonathan Herring Dr Noore Case / Criminal Law: Text, Cases and Materials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://books.google.com.ua/books?id=CJxxPvQOYоC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=criminal+law+review+2000+sweet+maxwell&source=bl&ots=0E8yENiBee&sig=oVA0jBbRs8w6BvH3M8HaXmrs&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiF0vjAw6bQAhVGBywKHRBbDA8Q6AEIIjAD#v=onepage&q;>

13. Глашев А.А. Медицинское право / А.А. Глашев. – М.: Вестник, 2017. – 202 с.

14. Маляева Э.О. Причины смерти медицинскими работниками в результате медицинского эксперимента: проблемы уголовной ответственности / Э.А. Маляева. – М.: Медицинское право, 2017. – 490 с.

15. Заварза Т.В. Специфика юридической ответственности медицинских работников / Т.В. Заварза. – М.: Юстиция, 2017. – 360 с.

16. Герц А. «Медицинская ошибка» как юридическая категория / А. Герц. – М.: Юридический вестник, 2018. – 296 с.